

BOYITILGAN OSH TUZINING KIMYOVIY TAHLILI

Bahodirov Bahridin Bekzod o'g'li
Asilbek Sharipov Abdurahmon o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061881>

Buxoro - muhandislik texnologiya instituti 700-24 TJA guruhi talabalari. Tuz, tabiatning eng oddiy, lekin eng zaruriy elementlaridan biridir. U nafaqat taomga lazzat qo'shadi, balki hayot uchun muhim biologik funktsiyalarni ta'minlaydi. Tuz suyuqliklar muvozanatini saqlash, nerv tizimini qo'llab-quvvatlash va mushak faoliyatini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi.

Tuzning tarixi insoniyat tarixi bilan bog'liq. U qadimgi davrlardan savdo va iqtisodiy munosabatlar markazida bo'lgan. Tuz uchun urushlar, kelishuvlar va yangiliklar yuzaga kelgan. Hozirda esa tuz, nafaqat oshpazlikda, balki tibbiyot va sanoatda ham qo'llaniladi.

Biroq, tuzni iste'mol qilishda ehtiyotkorlik zarur. Ko'p miqdorda iste'mol qilish sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin, shuning uchun uni ratsional ravishda qo'llash muhimdir. Tuz, haqiqatan ham, hayotning ajralmas qismidir, uning o'rni hech qachon kamaymaydi.

Tuzga sog'liq uchun foydali mineral qo'shimchalar bilan boyitishni taklif etish mumkin. Masalan, tuzga magnesium, kaltsiy yoki boshqa muhim mikroelementlar qo'shib, odamlarning mineral yetishmovchiligini bartaraf etishga yordam berishi mumkin.

Aholining 25-30 foizi o'z dietasida etarli miqdorda magniyga ega emas deb hisoblashadi. Bu zamonaviy qayta ishlash texnologiyalari va sabzavot etishtirishda mineral o'g'itlardan foydalanish bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bu tuproqda magniy etishmovchiligiga olib keladi. Surunkali magniy etishmovchiligi ko'pincha diabetes mellitus, arterial gipertenziya, ateroskleroz, epilepsiya, osteoporoz va boshqalar bilan og'rigan bemorlarda kuzatiladi. Sog'lom odamlarda magniyga bo'lgan kunlik ehtiyoj 350-800 mg ni tashkil qiladi. Magniy etishmovchiligi bo'lsa, kuniga bir kilogramm tana vazniga 10-30 mg miqdorida qo'shimcha yuborish talab etiladi. Magniy etishmovchiligi kofein, spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar va siydikdan magniyni olib tashlaydigan diuretiklar kabi ba'zi dori-darmonlarni qabul qilganda paydo bo'ladi.

Bizning asab tizimimiz tanadagi magniy darajasiga sezgir ta'sir ko'rsatadi. Uning past tarkibi tashvish, asabiylashish, qo'rquv, shuningdek, uyqusizlik va charchoq, e'tibor va xotiraning pasayishi, ba'zi hollarda esa soqchilik, titroq va boshqa alomatlariga olib kelishi mumkin. Odamlar ko'pincha "asossiz" bosh og'rig'idan shikoyat qiladilar.

Yodlangan tuz bilan solishtirganda, ikki marta mustahkamlangan tuz (temir va yod bilan boyitilgan tuz) ba'zi temir va yod darajasini, masalan, gemoglobin kontsentratsiyasini (qizil qon hujayralariga rang beruvchi modda) va tanadagi temir zahiralarini yaxshilashi mumkin. Bunday "boyitilgan tuz" nafaqat taomga lazzat berar, balki sog'liqni saqlashda ham qo'l kelar. Ayniqsa, yurak va suyak salomatligi uchun foydali bo'lishi mumkin. Shuningdek, ushbu tuzning reklamasi va marketingi orqali odamlarni sog'lom ovqatlanishga va ratsional iste'molga undash mumkin. Magniy sitrati qulayroq, oson so'riladi va laksatif ta'sirga ega, agar siz ich qotishidan aziyat cheksangiz, magniy sitrat shakli eng yaxshi yechimdir. Magniy sitratini kukun shaklida iste'mol qilish afzalroqdir, chunki qo'shimcha suv ovqat hazm qilishga yordam beradi. Ammo aholining hamma yoshiga ham bunday tuz tavsiya etilmaydi, ayniqsa yosh bolalar va qariyalar .

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мухаммадиева З. Б., Бердиева З. М. Пищевая безопасность CO₂-экстрактов из растительного сырья //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 4 (70). – С. 8-12.
2. Бердиева З. М., Жахонов Ж., Мирзаев А. АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОЛИФЕНОЛА //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 284-287.
3. Бердиева З. М. ЮҚОРИ ТАРКИБЛИ ТРАНС-РЕСВЕРАТРОЛ САҚЛАГАН ҚОРА ТУТ ТАБИЙ ХОМАШЁ СИФАТИДА //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 8-12.
4. Muhiddinova B. Z. Functions and forms of chemical experiment //European science review. – 2020. – №. 1-2. – С. 48-50
5. Мухаммадиев Б. Т., Садикова М. И. Применение электромагнитного поля низкой частоты (эмп нч) в производстве растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 34-36
6. Бердиева З. М. Способы обучения учащихся решению химических задач //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 6 (60). – С. 4-8.
7. Бердиева З. М., Гафурова Г. А. Химические проблемы экологии в пищевой промышленности и пути их решения //Молодой ученый. – 2015. – №. 9. – С. 453-455.
8. Muhiddinova B. Z., Kaxramonova G. G., Behruz A. IMPREGNATION OF POLYMERS WITH LOW MOLECULAR WEIGHTS IN THE PRESENCE OF SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE //E Conference Zone. – 2022. – С. 241-244.
9. Бердиева З. М., Касимова Ш. А. Влияние глицирризиновой кислоты, глабридина и ресвератрола на репликацию sars-коронавируса //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 7-1 (85). – С. 52-54.

10. Атоев Э. Х., Бердиева З. М. Изучение устойчивости комплексных соединений металлов с некоторыми фосфорорганическими лигандами //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 10-2 (88). – С. 6-8.
11. Бердиева З. М., Мирзаева Ш. У. Экстракция масла цветков джиды сверхкритической углекислотой //Интеграция современных научных исследований в развитие общества. – 2016. – С. 181-183.
12. Бердиева З. М., Ниязов Л. Н. Use of information and communication technologies in teaching the subject of chemistry in higher education institutions //Ученый XXI века. – 2016. – №. 5-2 (18). – С. 26-29.
13. Мухамадиев Б. Т., Садикова М. И. Применение электромагнитного поля низкой частоты (эмп нч) в производстве растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 34-36.
14. Бердиева З. М., Ниязов Л. Н. Use of information and communication technologies in teaching the subject of chemistry in higher education institutions //Ученый XXI века. – 2016. – №. 5-2 (18). – С. 26-29.

